

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

Arranjos institucionais de coalizão e democratização do ensino: a experiência dos Institutos Federais e da Rede Federal

Jully Caroline Santos Nascimento¹

¹Mestrado em Sociologia – UFS, jullycsn@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.21135462

Resumo

O artigo analisa a constituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica partir da compreensão do campo político como espaço de disputas e negociações entre agentes portadores de diferentes capitais. A formação da Rede não se limita a dinâmicas administrativas internas, mas resulta de processos históricos mediados por articulações e contraposições entre atores sociais e o Estado, nos quais a política de coalizão assume papel central. Com isso, a trajetória da RFEPCT evidencia um processo não linear, marcado por disputas por recursos, redefinição de demandas educacionais e pela centralidade do discurso de modernização do ensino em contextos de desigualdade social. Esse movimento atravessa diferentes projetos políticos, além de incorporar influências de organismos internacionais. Conclui-se então que a RFEPCT constitui uma construção política complexa, atravessada por disputas hegemônicas e propósitos divergentes, na qual se tensionam orientações neoliberais e propostas de democratização do ensino. Ao mesmo tempo, configura-se como estratégia de integração entre educação, ciência e tecnologia, objetivada à formação para o trabalho, à inovação e ao desenvolvimento regional, tendo nos Institutos Federais agentes centrais desse processo.

Palavras-Chaves: Educação; Institutos Federais; Política; Coalizão; Democracia.

1. INTRODUÇÃO

O campo político é um espaço de lutas e negociação entre agentes que possuem diferentes tipos de capitais como o simbólico e o econômico (Bourdieu, 2007). Os atores sociais em coligações procuram influenciar as decisões e a gestão das políticas públicas para defesa de seus interesses. A criação da RFEPCCT envolveu diferentes momentos históricos e mediação política, desde a redemocratização da nação até os avanços das políticas públicas nos anos 2000. Esse fenômeno é resultado não apenas de processos educacionais e administrativos internos, mas principalmente de construções de acordo e a disposição de intermediar conflitos. A política de coalizão, em termos de discussão e pactos entre atores e segmentos sociais com o Governo, teve papel central na estruturação da Rede que unificou os Centros Federais de Educação Tecnológica, Universidade e outras instalações formativas. Segundo os estudos de Frigotto (2004) sobre os IFs, as políticas de educação são com constância arena de articulações estratégicas por disputa de recursos e voz ativa que resultam em redefinições das demandas da era da globalização. Para a culminância do sistema descentralizado de educação profissional, a superação de estratégias individuais dos então CEFETs, Centros Federais de Educação Tecnológica) tem como centro o trabalho em educação para aperfeiçoar os requisitos do setor produtivo e as necessidades públicas.

Santos (2009) destaca a centralidade do discurso de modernização do ensino como figura para espaços de alternativas democráticas, especialmente em contextos de desigualdade social que ainda se encontra o país. A Rede Federal pode ser vista como um resultado dessa mobilização polifônica, que buscou atribuir um novo patamar à educação técnica e tecnológica e promover o desenvolvimento regional.

Não sucedeu como um simples um acordo objetivo, mas um processo que implicou a ação de forças hegemônicas pelo monopólio da definição das experiências de aprendizagem da educação profissional. A fundação e expansão ideacional da RFEPCCT não têm origem em apenas um único governo, mas é a manifestação do processo sazonal que remonta a era FHC (Fernando Henrique Cardoso), passando pelo desenvolvimento na EPT no governo Lula e com a consolidação da estrutura no governo de Dilma Rousseff como estratégia de educação integrada em consonância às esferas econômica e social do país. Todo o movimento decisório sobre as diretrizes da Rede foi uma construção complexa. A visibilidade da educação técnica a um certo alunado com reivindicações progressivas e conservadoras fez reacender o debate sobre os limites da intervenção do setor privado na esfera pública bem como a função social da escola pública de qualidade (Gramsci, 1982).

Na liderança de Fernando Henrique Cardoso entre 1995 e 2002, o dilema educacional se intensificou de modo paradigmático. Sob influência das reformas do neoliberalismo corrente, o Estado assumiu a posição de regulador sem mais assumir o papel de provedor dos recursos que davam sustentação à educação. Com a reforma do estado de Bresser-Pereira, aliado às estratégias de cortes orçamentários aplicados ao ensino profissional, foi estabelecida uma racionalidade instrumental e burocratização técnica dos institutos até àquele momento nomeados de CEFETs. O plano de educação sob o governo de FHC provocou a desassociação entre a preparação técnica e a formação geral com a adoção de currículos de cunho instrumentalista. Houve a ação preliminar de constituir o perfil do sujeito educacional a economia livre de mercado, alinhado a uma concepção neoliberal de produção, com a intervenção mínima do Estado. Destaca-se que nesse período organizações como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) exerceram poder de modelagem sobre os programas de ensino do Brasil a fim de disseminar seus mecanismos de legitimação.

No decorrer dos anos 2000, o governo federal geria o desafio de liderar em junção com uma frente parlamentar em dispersão. A construção de redes de apoio com diferentes agremiações partidárias e segmentos sociais tornou-se uma necessidade vital para a governança. A educação, no que concerne a modalidade profissional e tecnológica, era atendida em um plano de menor destaque no plano nacional de educação, o que a colocava à margem em relação ao ensino superior. Tal estado de coisas foi resultado do desdobramento das políticas do neoliberalismo que previam a limitação da atuação do Estado e a prevalência da mercantilização de áreas essenciais do bem-estar social, o que englobava a educação. Assim sendo, a administração federal dava destaque à ampliação de universidades assim como projetos de alto desempenho estudantil, ao passo que os estratos populares e as localidades mais distantes dos centros urbanos tinham acesso limitado a escolarização profissional (Lima, 2006).

Adiante, a ascensão ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2003 até 2010 reconfigura os projetos de educação sobre a formação profissional qualificada entorno das classes populares. Mesmo com as restrições fiscais do protótipo anterior, o governo Lula atua no redirecionamento na EPT federal. Em 2005 é criado o plano de expansão da rede de EPT como início do plano de desenvolvimento socioeconômico aliado a preparação de sujeitos aptos a produzirem no mercado de trabalho com capacitação.

É salutar memorar que a articulação do governo Lula e seu vice José Alencar operou alianças estratégicas para o desenvolvimento econômico com a inclusão social. Essa coalizão convergiu as camadas populares e o empresariado organizado em torno de uma agenda comum, apesar de

não estar isenta de tensões estruturais. Dentro desse panorama, houve o desencadeamento da ideia do debate coletivo por um projeto de sistema que ofertasse educação profissional a nível nacional. Os discursos advindos do Ministério da Educação apontavam a necessidade de valorização da educação profissionalizante, mas também o combate à evasão e repetência por meio do preparo ao mundo do trabalho a partir da educação integralizada e o esforço da SETEC em promover oportunidades para o debate e a definição de um plano nacional foi aberto a grupos da sociedade civil. Decerto, todas as falas referiam a urgência do suporte organizacional da EPT que atendesse aos filhos das classes populares, principalmente na I Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica em 2007, evento que culminou a arquitetura da RFEPT.

A Rede Federal pode ser vista como o resultado dessa mobilização polifônica que buscou atribuir um novo patamar à educação técnica e tecnológica. Segundo Amorim (2024), a constituição dos Institutos Federais não se limita a um arranjo administrativo, mas responde ao desafio estrutural de combater a evasão e a repetência, tornando a escola atrativa para jovens historicamente excluídos. Contudo, o autor pondera a existência de uma dualidade.

Em 2008, a constituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica torna-se um dos feitos mais complexos e relevantes para a política educacional brasileira. A lei de nº 11.892 institucionaliza o movimento de democratização do ensino ao engendrar uma rede pública federal de educação que associa as dimensões do ensino, pesquisa e extensão pela articulação sistêmica e territorial. Mais do que uma base legal, a norma confere um desenho inédito ao campo da educação profissional tecnológica no país que integra ensino médio e superior através da ruptura com a racionalidade de segmentação, estabelecendo a pauta pela formação politécnica em parceria com o desenvolvimento local e regional (Pacheco, 2011).

A Rede Federal marca a mobilização para a institucionalidade de um domínio educacional híbrido, onde o conhecimento de competências não se limita à estrutura do capital mercantil, mas contempla valores de autonomia, reconhecimento de talentos e visibilidade dos saberes locais. A Rede Federal problematiza as fronteiras entre a qualificação para o trabalho e a preparação contextualizada para o mundo, criando espaços nos Institutos onde se disputam projetos de sociedade. Assim, a Rede torna-se não apenas um espaço de formação técnico-burocrático, mas um campo simbólico de luta por apreciação, distinção e poder no campo de exercício, de modo particular em localidades marginalizadas no decorrer do trajeto social (Weber, 2022).

Outro fator relevante no governo Lula é o modo simultâneo em que alarga o ingresso dos estamentos populares ao sistema de educação profissional pela RFEPT com ações para

interiorizar a EPT e fazer a vinculação identitária da escola com a região. Todavia, o governo necessitava acordar com grupos conservadores no seio do congresso e de outras instâncias de comando, o que condicionou a formatação de diretrizes de educação sob um prisma de rendimento gerencial e de indicadores de desempenho.

O governo Dilma, a partir de 2011, deu continuidade às políticas da Rede as quais não tiveram alterações substanciais na execução das práticas da gestão precedente. As estratégias de governo para educação profissional, de modo geral, não mudaram nas normativas que transformasse a base da educação tecnológica dos IFs. Não obstante, a marca registrada do governo de Dilma Rouseff para a educação profissional e tecnológica foi a eclosão do PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Ortigara, 2021). Na iniciativa, a população de baixo poder aquisitivo permaneceu sendo o grande alvo da agenda instrutiva.

A atuação do programa propiciou o aumento de vagas nos Institutos Federais. Entretanto, o mecanismo de participação do Pronatec se colocou à disposição não só das instituições públicas como também das privadas em condições iguais no acesso ao suporte do programa. Apesar disso, a solidificação do sistema dos IFs no período em questão incentivou os ativos do Pronatec, contudo não foi o fator decisivo do crescimento.

De modo geral, o desenvolvimento da Rede Federal apresenta um compêndio multifacetado de reivindicações sociais por educação pública e democrática com abordagem ao desenvolvimento de regiões e com os mecanismos da administração pública que fomentam o sistema de coalizão na capacitação profissional.

A este respeito, se verifica a coexistência de movimentos liberais e progressistas que demonstram uma disputa paradoxal. Existe a tensão de reforçar o processo de democratização escolar, mas sem transcender os limites posto no sistema da governança tecnocrática que absorvem os imperativos neoliberais. Assim, o caráter orgânico dos Institutos Federais opera como campo de disputa permanente entre um projeto de educação transformadora e um plano instrumental a favor da política de livre mercado e seus interlocutores, concomitantemente.

A condução do Estado na elaboração e execução das políticas de educação não está isenta da instrução da lógica neoliberal. Apesar de haver governos alinhados com o desenvolvimentismo, suas atividades são tensionadas por colocações da hegemonia do capital em coalizões políticas na máquina pública. Por seu turno, a expansão dos Institutos ganha impulso não apenas como um projeto de via única, mas como prática social da educação que expressa as determinações sociais movidas pela infraestrutura

e superestrutura nas quais sucede (Engels, 2008). A infraestrutura, enquanto base do modo de produção material da sociedade, envolve as forças produtivas e as relações de produção as quais formulam a superestrutura, composta pelas instituições sociais e estamentos ideológicos que têm como um de seus principais alicerces a economia.

Bourdieu (1970), inclusive, conceitua esse fenômeno enquanto reproduzidor das estruturas sociais de poder.

“Considerando as condições históricas e sociais que definem os limites da autonomia relativa que um sistema de ensino deve à sua própria função definindo ao mesmo tempo as funções externas de sua função própria, todo sistema de ensino se caracteriza por uma *duplicidade funcional* que se atualiza plenamente e encontra uma exigência externa de conservação social (Bourdieu, 1970, p.208)”.

As sociólogas Oliveira e Pires (2023) salientam que embora haja a disposição técnica e pedagógica, a Rede Federal é arquitetada envolta de uma articulação política que demandou acordos e negociações por períodos contínuos. A instalação de novas unidades pelo país adota a técnica e o viés educacional com o desdobramento de arranjos de integração produtiva em regiões táticas. É nesse contexto que o processo de expansão da Rede Federal para regiões mais afastadas dos centros urbanos pode ser analisado como um mecanismo que amplifica a ação do Estado em cenários sociais vulneráveis. Apesar disso, essa intervenção ocorre em uma situação com registros de incidência de imposições mercadológicas que induzem a convergência pragmática entre agentes distintos que assegura a exequibilidade das iniciativas públicas (Haack; Azeredo, 2023).

Desta forma, o conglomerado de dilemas e a diversidade de requerimentos demandam a organização de acordos ajustáveis que refletem uma racionalidade de governança que dá ênfase a alinhamentos operacionais em detrimento de planos estruturais abrangentes. Esse fato evidencia os fluxos de negociação que existem em padrões políticos que conectam múltiplas forças sociais e interesses variados.

Pensar a concepção e ação da EPT por meio dos Institutos Federais é fazer uma reflexão crítica da engenhosidade produzida entre a esfera técnica e política, a educacional e a econômica, a simbólico e a reprodutora; projetos em um só projeto de educação. É também a manifestação de um projeto de Estado que, mesmo pressionado por agentes externos, procurou transformar o papel da educação profissional, científica e tecnológica no Brasil, principalmente para os estratos sociais mais populares. Apreender as relações da criação da RFEPCT implica

decodificar as figuras, políticas e recursos envolvidos no sistema que integrou escolas, centro tecnológicos e universidade para consolidar um projeto nacional de educação profissional para a inovação e tecnologia.

A questão é também composta dos limites iniciais colocados pelas condições ideológicas em determinado período de construção e do estado socioeconômico da EPT até o tempo vigente. Em suma, investigar a política de coalizão como nuclear nesse processo é fundamental para investigar, de modo contextual, cada ambivalência do campo da política que engendra as políticas de aprendizagem. O curso do processo decisório na educação envolve a interdependência de outros domínios econômicos e disputas cujo poder atravessa a RFEPCT, que embora seja uma autarquia autônoma, experimenta a relação dialética que condiciona limites e diretrizes à construção e à reprodução de saberes (Bourdieu, 2005). Dessa forma, a Rede Federal é, de forma simultânea, centro de formação e aparato de gestão social com bases política e econômica que redefinem a política educacional sob o ícone da utilidade e da mutação à ordem vigente. Sobre a temática, Leite (2002) desde os primeiros anos do século XXI faz menção sobre as relações mútuas de progresso

“O desenvolvimento de uma nação não depende exclusivamente da educação, mas de um conjunto de políticas que se organizam, se articulam e se implementam ao longo de um processo histórico, cabendo à educação importante função estratégica neste processo histórico de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, deve-se ter clareza em reconhecer que a educação geral e a educação profissional e tecnológica, por si sós, não gerarão desenvolvimento, trabalho e renda (Leite, 2002, p.226)”.

A obra ‘Fundamentos Políticos-Pedagógicos dos Institutos Federais: Diretrizes para uma educação profissional e tecnológica transformadora’ traduz a visão e aspiração de educação proposta pelos agentes públicos que agem nos espaços dos IFs em termos de docência, pesquisa e extensão. O documento lançado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte faz afirmação do lema de educação cidadã sobreposta a qualquer controle de lucro.

O que se propõe, então, não é uma ação educadora qualquer, mas uma educação vinculada a um Projeto Democrático, comprometido com a emancipação dos setores excluídos de nossa sociedade; uma educação que assimila e supera os princípios e conceitos da escola e incorpora aqueles gestados pela sociedade organizada. Nosso objetivo central não é formar um profissional para o mercado, mas sim um cidadão para o mundo do trabalho. Significa superar o preconceito de classe de que um trabalhador não pode ser um intelectual, um artista. aptos a se inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e transformando-o na direção de um novo mundo possível, capazes de superar a barbárie neoliberal e restabelecer o ideal da modernidade de liberdade, igualdade e fraternidade, sob a ótica das novas possibilidades abertas à humanidade neste princípio de século” (IFRN, 2015, p.10).

Por outro lado, o pesquisador Ramon de Oliveira (2007) expõe que o empresariado considera a educação como mecanismo estratégico que articula economia, política e cultura, em que prevalece o aspecto financeiro como decisivo e que produz a base do seu discurso. A máxima da argumentação do empresariado é a competitividade. A educação é assim norteada pelas especificidades do novo ciclo de evolução do sistema capitalista.

O que indica que a expansão da Rede Federal se apresenta como espaço que desencadeia ações que explícita ou implicitamente estão articuladas a emancipação dos estudantes em condição de precariedade social e a preparação da mão de obra exigida pelo capitalismo global. Essa coligação de propósitos denota a complexidade das atuações no sistema de ensino que se propõe a expandir o acesso à educação profissional para concretização da inclusão e intensifica às imperativas de um arquétipo monetário que valoriza a disputa, a flexibilidade e a adaptação ao livre mercado. Na disputa sobre a autonomia pedagógica, a utilização de dispositivos gerenciais são herança de empresas privadas, a exemplo do SINAES e do ENADE, que fazem o monitoramento contínuo de resultados quantificáveis. Os acordos políticos na educação e em qualquer outra esfera, distante de ser um espaço de uniformidade, revela-se como jogo de lutas em que os sentidos da educação pública são permanentemente replanejados.

A forma como o capitalismo foi elaborado no Brasil é outro ponto chave para esclarecer a mentalidade funcional para educação profissional no Brasil. O capitalismo opera de modo dependente e conservador, ao passo que também é ambicioso na sua empreitada de modernização (Fernandes, 1968). A EPT envolta de um histórico com base na instrução das classes populares, é configurada por domínios que vão da emancipação social a incorporação

funcional de influências do capital. Compreender tal convergência é essencial para a análise das representações e rotas da educação profissional em desenvolvimento.

Enquanto o Estado expande o ensino profissional no país também regula a instrumentalidade administrativa da EPT como figura de autoridade das normas e operação da prática curricular. Seu *modus operandi*, em adição, cumpre a prescrição da métricas de produtividade e busca de desempenho máximo atrelados à educação inclusiva. A cultura da performance, o aporte mercadológico e a facilitação de acordo público-privado imbricam formulações do sentido da educação pública que competem com a pauta da educação dos IFs bem como se coaduna a esse plano.

A intervenção atual do capital no plano da educação no Brasil não é eventual, mas é o reflexo da forma como foi configurado o capitalismo no país e, por consequência, a indústria. A chamada Modernização Conservadora é também um pilar imprescindível para o modelo de educação da Rede Federal que forma a força de trabalho na ordem econômica.

A pesquisadora Santos (2017) em sua obra ‘A questão social’ acentua a trajetória da modernização conservadora no Brasil associada à reprodução das demais dimensões da formação social brasileira em sua totalidade. Trata-se de processo histórico, econômico e institucional do capitalismo que se desenvolveu por meio de inovações, embora sem o rompimento de antigos padrões, principalmente referentes a concentração de poder, renda e participação social. A sociedade brasileira esteve restrita por longo período a disparidades regionais em termos social e financeiro pela falta de integração a um projeto de desenvolvimento que oportunizasse a diversidade em geração de riqueza. A distribuição de recursos, inclusive de acesso ao saber escolarizado deixou de oferecer um cenário apropriado para uma economia de mercado integrada e mais justa, intensificando a diferenciação das classes e a soberania das elites em organizar o poder de modo unilateral (Fernandes, 1976). Além disso, o ‘Fordismo à Brasileira’ deu partida a um arquétipo de produção que pôs em primeiro plano o crescimento industrial ausente de um planejamento de educação proporcional. A lógica fordista exigiu trabalhadores adestrados para executar funções repetitivas no exterior, porém no Brasil isso foi manifestado em um modelo de educação fragmentado, voltado à formação técnica mínima e desarticulado das demandas específicas da realidade social e produtiva das regiões (Santos, 1994). Em vez de investir na qualificação ampla e crítica do trabalhador, a nação se manteve em um sistema de ensino modesto que reforçou a desigualdade e restringiu o acesso ao conhecimento como instrumento de autonomia.

Como fruto dessa situação, a intervenção do capital na educação brasileira reflete a Modernização Conservadora (Santos, 2017). Trata-se de um processo em que as inovações

institucionais ocorrem sem romper com padrões de concentração de poder e renda. Nesse cenário, o capitalismo dependente (Fernandes, 1968) impõe aos Institutos Federais o desafio de equilibrar uma formação voltada ao mercado global imperialista com a necessidade urgente de uma educação politécnica e emancipatória para as classes populares. As políticas educacionais de EPT durante décadas do século XX e início do século XXI eram controladas por oligarquias para manter as classes populares na condição de dependência enquanto aquelas tinham o preparo para a liderança política, intelectual e industrial de grandes projetos de rendimento.

É basilar ressaltar que a aprendizagem integrada ao trabalho, nesse contexto, está subordinada a um crescimento sociocultural ao comando de territórios hegemônicos com interesses alheios aos nacionais, e por vezes antagônicos. Inclusive, o imperialismo é determinante para a restrição da plena autonomia da instrução cujo foco curricular está no comércio global, ao invés do fortalecimento nacional (Fernandes, 1968).

Decerto, não é possível negar que a estrutura neoliberal no Brasil e que vive alterações constantes em meio a crises e ascensões permanece em busca de parcerias para atingir as metas de países ricos economicamente. O raciocínio de mercado passa a reger as relações sociais e políticas, sendo que é esta a abordagem que consolida a mercantilização dos elementos subjetivos e de identidade que compõem dentro os quais a Educação (Novaes, 2020). Existe a necessidade de uma visão sistêmica que corresponda as necessidades do mundo mobilizado pela funcionalidade precisa ser transmitida aos estudantes da RFEPCT. Dessa forma, a exigência da realidade mutante exige o posicionamento crítico frente as imposições da organização do mundo. Não obstante, a eficiência e pela eficácia que produzam a excelência e, por resultado, a competitividade e adaptação nos espaços de trabalho faz a meta principal da educação profissional (Libâneo, 2021).

Essa cosmovisão acaba por interferir de maneira direta nas trajetórias dos atores dos Institutos, haja vista que o propósito educacional tende a girar em torno do imediatismo e de maiores exigências da burocracia causadas pelo lema mercantil. Ao passo que o ensino crítico em tessituras de humanização passa pela pressão concomitante de atingir metas que reivindicam utilidade e retorno. Assim, a confluência dessas duas vias na produção do intelecto é o desafio para manter o trabalho escolar competente e universal que emita o saber elaborado e historicamente estruturado. A educação para o trabalho se torna um propulsor para o desenvolvimento à medida que existe a articulação política com a qualidade técnica que envolva com projetos de vida calcados na diversidade e potencialidade da vida dos alunos e da realidade do país (Frigotto, 2010).

Com o aporte jurídico, os movimentos da sociedade converteram o subdesenvolvimento em progresso dentro desses pilares, fazendo com que a LDB e o Plano Nacional de Educação, a exemplos, sustentem o planejamento educacional a partir de mobilizações conjuntas pela indissociabilidade entre educação e prática social no percurso da formação profissional.

Nesse processo, a Rede Federal é o sistema de educação que representa a integração do ensino democrático e de excelência voltado à qualificação para o trabalho tecnológico desde a base de formação que é o ensino médio no país. Exatamente porque esse também foi o plano das nações de sociedades de bem-estar consolidado para fazer a educação tecnológica como política de Estado e romper de vez ciclos de pobreza material e de educação de suas populações.

Ainda que exista o acesso desigual na educação no contexto amplo do país, há a proposição da Rede ao incentivo à inovação e ao alcance do saber tecnológico que tem o potencial de expandir o aprendizado para reverter a dependência de tecnologia e industrialização de outros países. Além disso, a RFEPCCT apoia sua prática na integração entre ciência, tecnologia e cultura como elementos intrínsecos da trajetória estudantil, os quais juntos potencializam a investigação científica e, por conseguinte, alavanca o pensamento autônomo (Pacheco, 2015). Nesse empreendimento, os Institutos Federais são agentes estruturantes que mobilizam políticas setoriais e legitimam sua natureza pública que integra a situação dos territórios, articulada ao trabalho de tecnologia como nenhuma outra instituição de educação no Brasil. Sendo assim, o vínculo da formação profissional com o desenvolvimento regional redesenha o roteiro da relação entre educação e sociedade quando o IF é o agente que promove cadeias socioeconômicas e de inovação ao gerenciar o conhecimento de modo estratégico. O Brasil atual participa ativamente do ciclo de desenvolvimento tecnológico em posição relevante no processo de produção em escala global (Cechin, 2023). A massa popular, nesse ínterim, continua sendo o alvo central do processo da qualificação para os ofícios frente aos desafios que o mundo do trabalho enfrenta diante de desequilíbrios de mercado. Logo, a força motriz de base é a escola que, para a educação profissional e democrática no país, toma a Rede Federal como referência instrumental do próprio jogo capitalista e político.

Nesse sentido, Charlot (2005) aponta a escola, para além de ser um campo de socialização e de transmissão de saberes, como domínio de reelaboração social, onde se assimila estruturas simbólicas e sociais. A ela é delegada a obrigação de produtividade que acentua o efeito de perpetuação entre a escola e as organizações de comando. Consequentemente, a educação profissional dos IFs lapida o posicionamento de seu público diverso por meio de currículos e práticas de formação que reiteram a incorporação das estruturas objetivas deste campo político considerado (Bourdieu, 2012).

Em última análise, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) não se consolida apenas como uma resposta técnica à reestruturação produtiva do capitalismo global, mas como uma dimensão simbólica de resistência e participação coletiva (Araújo, 2024).

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, utilizando o método de análise bibliográfica e documental. O corpus do trabalho compreende o exame do arcabouço que instituiu a Rede Federal (Lei nº 11.892/2008) em diálogo com a literatura de autores da sociologia e da educação clássica e contemporânea, a exemplo de Pierre Bourdieu, Florestan Fernandes e Gaudêncio Frigotto. A investigação buscou decodificar como a política de coalizão e as disputas por capitais simbólicos e econômicos moldaram a identidade dos Institutos Federais. A análise de produtividade dos autores citados pautou-se pela relevância de suas contribuições para o campo da Educação Profissional e Tecnológica e pela densidade teórica de suas categorias analíticas no cenário brasileiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sem restringir sua ação de correspondência ao mercado, os Institutos Federais são espaços de produção do saber socialmente referenciados nos territórios. Em seu plano de ensino, pesquisa e extensão, a economia solidária, a inovação social e a ciência estão articuladas com forças comunitárias baseadas em uma abordagem emancipatória (Pacheco, 2011). Essa autoridade institucional torna viável o enfrentamento dos dilemas da EPT pela sua posição de destaque no campo de atuação. Em uma sociedade afetada por delimitações classistas e por um modelo econômico dependente, a RFEPCT segue sendo uma das poucas estruturas públicas com capilaridade para impulsionar a EPT com acessibilidade (Bourdieu, 2012).

A política pública desempenha, nessa arena, a função de condensar as forças polares na sociedade de classes. O Estado, no mundo capitalista, atende à agenda de grupos dominantes ao passo que viabiliza necessidades populares em razão das lutas sociais. As políticas de Educação Profissional, articuladas ao ideário neoliberal, não fogem a essa regra (Araújo, 2024). A intervenção do capital na educação brasileira reflete a Modernização Conservadora (Santos,

2017), processo em que as inovações institucionais ocorrem sem romper com padrões de concentração de poder.

Nesse cenário, o capitalismo coloca sobre a Rede Federal a questão de formar para o mercado global com a necessidade de uma educação politécnica para as classes populares. O raciocínio de mercado passa a reger as relações sociais, consolidando a mercantilização da educação (Novaes, 2020). Essa cosmovisão interfere nas trajetórias dos atores dos Institutos, uma vez que o propósito educacional tende a girar em torno do imediatismo e das exigências burocráticas (Libâneo, 2021).

Contudo, a educação para o trabalho nos Institutos, ao ampliar as oportunidades de conhecimento, oferece o potencial de romper entraves impostos pela desigualdade socioeconômica e intelectual (Fiorucci, 2023). A construção de políticas inclusivas favorece a promoção social quando interligada a uma agenda política de redistribuição de oportunidades. Como destaca Gomes (2024), mudanças nos fatos sociais são mais expressivas na arena política do que na jurídica. Assim, os acordos e alianças entre diferentes setores formularam a RFEPCT como um projeto de Estado que, mesmo pressionado por agentes externos, procura transformar o papel da tecnologia e da ciência para os estratos sociais mais populares.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação governamental do ensino tecnológico para a vocação regional e a capacitação das classes populares faz dos Institutos Federais figuras-chave de um projeto político de país que busca alinhar a educação à lógica produtiva que qualifica e eleva o grau de escolarização de seu alunado. Os IFs, enquanto autarquias jurídicas, estabelecem o contato com outras esferas do poder público e da sociedade como agentes de transformação da educação pública com as singularidades que lhe são próprias. A política de expansão dos institutos elabora mecanismos de acesso onde se fazem presente, gerando proximidade entre a escola e o povo com tipos diversos de instrução, inclusive, para realizar a educação para o trabalho em níveis básicos de qualificação (Pacheco, 2015).

Em linhas gerais, a fundação dos Institutos Federais relaciona-se a política de coalizão que marcou a ação do governo nacional, considerando o investimento estrutural com a manutenção básica da Rede para os propósitos públicos e as demandas do avanço econômico. Nessa dinâmica, a educação profissionalizante é ascensão à base da estratégia para efetivar a ampliação do acesso ao ensino politécnico a partir de uma rede sistêmica de verticalização (Silva, 2023).

Sua expansão ainda é tema de debates que tensionam o real impacto da Rede na formação de mão de obra qualificada para um novo ciclo de desenvolvimento nacional, com base em inovação tecnológica e competitividade global. Essa indagação, longe de ser um curso sem disputas e antagonismos, revela a complexidade da ação política que faz a Rede Federal protagonista do acesso e produção do conhecimento que ressignifica o plano das vocações profissionais no Brasil.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, Gilberto José de; ROCHA, João Antônio. A formação integrada nos Institutos Federais: qual o princípio pedagógico? **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 2, n. 24, p. e15213, 2024.
- BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- BOURDIEU, Pierre. **A Reprodução**: Elementos para uma teoria do sistema de, 1970.
- BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Petrópolis: Editora Bertrand Brasil, 2007.
- BOURDIEU, Pierre. **O senso prático**. Petrópolis: Vozes, 2012.
- CECHIN, M. R.; PILATTI, L. A. Da formação de artífices à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. **Pro-Posições**, v. 34, p. e20210113, 2023.
- CHARLOT, Bernard. **Relação com o saber, formação de professores e globalização**. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- ENGELS, Friedrich. **A situação da classe trabalhadora na Inglaterra**. Tradução de B. A. Schumann; revisão técnica de José Paulo Netto. São Paulo: Boitempo, 2008.
- FERNANDES, Florestan. **A revolução burguesa no Brasil**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
- FERNANDES, Florestan. **Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968.
- FIORUCCI, Rodolfo. Políticas de controle e a formação humana integral: tensões no cotidiano dos Institutos Federais. **Revista Labor**, Fortaleza, v. 1, n. 29, p. 112-131, 2023.
- FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (Orgs.). **Ensino Médio**: Ciência, Cultura e Trabalho. Brasília: MEC, SEMTEC, 2004.
- GRAMSCI, Antonio. **Os Intelectuais e a Organização da Cultura**. Rio de Janeiro-RJ: Editora Civilização Brasileira, 1982.

GOMES, Magda Maria. A política de expansão e os Institutos Federais: disputas na arena política e pedagógica. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica (RBEPT)**, [S. l.], v. 1, n. 24, p. e15400, 2024.

HAACK, Jeferson; AZEREDO, Maria Angela de Oliveira. A Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional: o currículo em disputa. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 1, n. 23, p. e14748, 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE. **Projeto Político-Pedagógico**: orientações curriculares para o ensino médio integrado. Natal: Editora do IFRN, 2015.

LEITE, Elenice Monteiro; SOUZA, Francisco Heitor de Magalhães. **Centros Públicos de Educação Profissional**: teorias, propostas, debates e práticas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.

LIMA, Júlio César França; NEVES; Lúcia Maria Wanderley (Orgs.). **Fundamentos da educação escolar no Brasil Contemporâneo**. Rio de Janeiro; Editora FIOCRUZ, 2006.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2021.

NOVAES, Henrique Tahan (Org.). **Movimentos Sociais e Políticas Educacionais na Era da Barbárie**. Marília: Cultura Acadêmica, 2020.

OLIVEIRA, Ramon de. **Empresariado Industrial e Educação Brasileira**: Qualificar para competir? São Paulo: Editora Cortez, 2007.

OLIVEIRA, Maria de Fátima de; PIRES, Edna Maria. O Ensino Médio Integrado nos Institutos Federais: tensões e desafios diante das atuais políticas curriculares. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 2, n. 24, p. e15320, 2023.

PACHECO, Eliezer. **Fundamentos Político-Pedagógicos dos Institutos Federais: Diretrizes para uma educação profissional e tecnológica transformadora**. Natal: IFRN, 2015.

PACHECO, Eliezer (Org.). **Institutos Federais: Uma Revolução na Educação Profissional e Tecnológica**. São Paulo: Editora Moderna, 2011.

SANTOS, Josiane Soares. **Questão Social**: Particularidades do Brasil. 1ª edição. São Paulo: Editora Cortez, 2017.